

Natividad Neri-Muñoz^{1a}

Resumen

El Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social fue inaugurado en 1963 y hasta nuestros días mantiene 3 pilares fundamentales: el asistencial, la docencia y la investigación científica. Cuenta con 429 camas hospitalarias, 80 consultorios, 19 quirófanos, 30 especialidades médicas y está integrado por más de 800 médicos residentes, además de 8 unidades de investigación. Como una forma de reconocer más de 60 años de historia, nuestro hospital presenta una serie de artículos de investigación en temas actuales.

Abstract

21st Century National Medical Center's Specialties Hospital from the *Instituto Mexicano del Seguro Social* (IMSS, Mexican Institute for Social Security) was inaugurated in 1963 and up until this day it maintains three fundamental pillars: care, teaching, and scientific research. The hospital has 429 hospital beds, 80 consultation rooms, 19 operating rooms, 30 medical specialties made up of more than 800 resident doctors, in addition to 8 research units. As a form of recognizing more than 60 years of history, our hospital presents a series of research articles on current topics.

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez", Dirección Médica. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0003-0028-4026^a](https://orcid.org/0000-0003-0028-4026)

Palabras clave

Medicina Social
Historia de la Medicina
Especialidades Médicas

Keywords

Social Medicine
History of Medicine
Medical Specialties

Cuando me disponía a escribir esta editorial, recordé lo que mencionó Pellegrino en un documento en 1993: "La Medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades";¹ el acto médico de cada época ha estado relacionado con el conocimiento de su momento y afortunadamente en la actualidad se encuentra basado en el método científico, en hechos reales y verificables, lo que dio el paso a la medicina basada en

evidencia (MBE).² Durante el siglo XX y que actualmente en pleno siglo XXI estemos realizando "La medicina predictiva y personalizada"³ en el marco de una gran cantidad de tecnología gracias a los avances en diversas áreas del conocimiento tanto tecnológico como de la genética o la biología molecular, por ejemplificar solo algunos, es innegable que resulta de vital importancia el encuentro médico-paciente, tan antiguo como el acto médico en sí mismo y que, con todo, continúa siendo

Comunicación con:

Natividad Neri Muñoz

 natividad.neri@imss.gob.mx
 55 5627 6900, extensión 20901

Cómo citar este artículo: Neri-Muñoz N. Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI: 60 años a la vanguardia de la medicina en México. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2024;62 Supl 2:e6284. doi: 10.5281/zenodo.10814249

una relación de vital importancia hasta el día de hoy. Esta relación puede llevarse a cabo en una entrevista persona a persona o ahora incluso por la consulta digital o telemedicina. El éxito de este encuentro depende de la conexión que pueda establecerse entre ese binomio (médico-paciente), de la capacidad de comprensión y respeto que el médico pueda establecer con el enfermo y de la comunicación surgida de ese acercamiento. El quehacer médico se vuelve entonces todo un arte humanístico, ya que representa la unión de 2 seres humanos con diferente perspectiva en búsqueda del mismo objetivo: mejorar o recuperar la salud.

Contar con un espacio hospitalario para reunir a médicos altamente calificados, especializados, con tecnología y recursos de vanguardia para la atención de la población en la Ciudad de México fue el objetivo que hizo que en los años 30 del siglo pasado se concibiera el Centro Médico de la Ciudad de México.⁴ Muchas cosas pasaron, se adaptaron, se construyeron y, finalmente, el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se inauguró oficialmente el 15 de marzo de 1963; fue declarado unidad médica de alta especialidad (UMAE) en 2004⁴ y el pasado 13 de abril del 2024 se catalogó como el mejor complejo hospitalario de atención pública y el segundo mejor en todo el país. Somos herederos de una gran historia, trayectoria, tradición y compromiso con la población derechohabiente, mantenemos 3 pilares fundamentales: el asistencial, la docencia y la investigación científica, para lo cual este hospital cuenta con 8 unidades de investigación que están dirigidas e integradas por personal altamente calificado e integrante del

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), e incluso contamos con investigadores eméritos —que es el más alto nivel que otorga el SNI—, 429 camas hospitalarias, 80 consultorios, 19 quirófanos, 30 especialidades médicas integradas por más de 800 médicos residentes.

Por tanto, la medicina es una ciencia y un arte en constante desarrollo con una serie de variables que pueden impactar en la calidad de la atención, por lo que los profesionales de la salud debemos contar con información adecuada y completa para la toma de decisiones, aunque siempre se hace presente la incertidumbre en mayor o menor medida. Asimismo, hay que recordar que todo conocimiento adquirido debe ser tomado con prudencia. Dar a conocer los resultados de estudios por medio de artículos médicos científicos en revistas especializadas cobra gran relevancia, ya que contienen la experiencia, los datos y las observaciones de grupos de trabajo altamente calificados y fundamentan el progreso de la medicina.

Por todo lo comentado y como una forma de reconocimiento a más de 60 años de historia, la UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” del Centro Médico Nacional Siglo XXI presenta una serie de artículos de investigación en temas actuales publicados por médicos investigadores, clínicos y médicos residentes como muestra de nuestro compromiso de mejorar la salud, o incluso con el pretencioso objetivo de vencer la enfermedad y, si esto ya no fuera posible, mejorando la calidad de vida, todo ello estando conscientes de que nunca venceremos a la muerte, al menos no en un futuro mediato.

Referencias

1. Pellegrino ED, Thomasma DC. *The virtues in Medical Practice*. First edition. New York, USA: Oxford University Press; 1993.
2. Mellis C. Evidence-based medicine: what has happened in the past 50 years? *J Pediatric Child Health*. 2015;51(1):65-8.
3. Regierer B, Zazzu V, Sudbrak R, et al. Future of medicine: models in predictive diagnostics and personalized medicine. *Adv Biochem Eng Biotechnol*. 2013;133:15-33. doi: 10.1007/10_2012_176
4. Fajardo-Ortiz G. Cuatro etapas en la historia del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2015;53(5):656-63. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457744939024>